

27 MAY 2024

Београд:

Наш знак:

02/1907/4

POTVRDA

Ovim se potvrđuje da je kandidat Dr Đorđe Stojić bio vodeći istraživač na sledećem naučnom radu, realizovanom u okviru međunarodne saradnje:

- Stojić, Djordje, and Marco Rivera. "New hysteresis FCS-MPC AC current controller with disturbance estimator." *Electrical Engineering* 105.4 (2023): 2461-2470, doi:10.1007/s00202-023-01812-8

Rad kategorije M23 je objavljen u okviru međunarodne saradnje u kojoj je učestvovao kolega Marco Rivera čija je afilijacija:

Marco Rivera, PhD

Department of Electrical Engineering
Universidad de Talca
Region del Maule
Chile

Elektrotehnički institut Nikola Tesla

Direktor Centra za Automatiku i Regulaciju

Zoran Stojć, dipl.ing.el.